

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Abdullaeva Shaxnoza Erkinovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

katta o'qituvchisi, PhD

shakhnoza_abdullayeva@list.ru

To'rayev Temur Nazar o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti

**RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA XALQARO TURIZM RIVOJLANISHINING
IJTIMOIY-IQTISODIY ASOSLARI**

For citation: Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna & Turaev Temur Nazar ugli. SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.31-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508927>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada raqamlashtirish jarayonida xalqaro turizmning rivojlanishi hamda uning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari haqida so'z boradi. Turizm o'zining ko'p qirrali tarkibi bilan jamiyat hayotining barcha sohalariga faol ta'sir o'tkazib kelmoqda. U iqtisodiyotning ko'pgina jabhalarini rivojlantirishga imkon tug'diradi. Jumladan, transport tarmoqlari, aloqa, yo'l qurilishi, mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalarini, kammunal xo'jaligi, maishiy xizmat ko'rsatish, servis sohasi, savdo tarmoqlari va h.k. Turizmni rivojlantirish bir vaqtning o'zida o'ziga xos dam olish, hordiq chiqarish, ko'ngil ochar maskanlar industriyasini tashkil etib, o'z o'rnida sayyohlarga sifatli xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bir qator sohalarni qamrab olgandir.

Абдуллаева Шахноза Еркиновна

Старший преподаватель

Ташкентского государственного
университета востоковедения, PhD**Тураев Темур Назар угли**

Магистрант Ташкентского

государственного университета востоковедения.

**СОЦИАЛЬНЫЕ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье говорится о развитии международного туризма в процессе цифровизации и его социально-экономических основах. Туризм, с его многогранной структурой, активно влияет на все сферы жизни общества. Это позволяет развивать многие аспекты экономики. В том числе транспортные сети, связь, дорожное строительство,

гостиницы, предприятия общественного питания, коммунальное хозяйство, бытовые услуги, сфера услуг, торговые сети и т.д. Развитие туризма одновременно создало уникальную индустрию объектов отдыха, оздоровления и развлечений, охватывающую ряд направлений, связанных с предоставлением качественных услуг туристам.

Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna

Senior Lecturer at Tashkent State
University of Oriental Studies, PhD
shakhnoza_abdullayeva@list.ru

Turaev Temur Nazar ugli

Master's student at Tashkent State
University of Oriental Studies.

SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION

ABSTRACT

This article talks about the development of international tourism in the process of digitization and its socio-economic foundations. Tourism, with its multifaceted structure, actively influences all spheres of society's life. It enables the development of many aspects of the economy. Including transport networks, communication, road construction, hotels, catering establishments, communal economy, household services, service industry, trade networks, etc. The development of tourism at the same time created a unique industry of recreation, recreation, and entertainment facilities, covering a number of areas related to providing quality services to tourists.

Kalit so'zlar. Turizm, aloqa. xo'jalik, yo'l, turistik, iqtisod, mashina, raqamlashtirish, texnologiya.

Kirish

Turizm sohasi jahon iqtisodiyotining murakkab va majmuaviy sohalaridan biri bo'lib, u butun jahon xo'jaligiga sezilarli ta'sir o'tkazadi. Ushbu sohaning rivojlanishi iqtisodiy taraqqiyotning yuqori o'sish darajasiga va xalq turmush farovonligining oshishiga olib keladi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida turizm sohasini jadal rivojlantirish, uning iqtisodiyotdagi rolini oshirish muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan. So'nggi yillarda turizm milliy iqtisodiyotning "o'sish nuqtalaridan" biriga aylandi, u boshqa turdosh tarmoqlarni rivojlantirish uchun harakatlantiruvchi omil bo'lib, yuqori multiplikativ effektga ega bo'lgan daromad o'sishini rag'batlantiradi [1].

Turizm sohasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, barcha xizmatlar iste'molchilariga, ham maishiy xo'jaliklarga, ham davlat organlariga, ham faoliyati muayyan me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadigan turizm sohasidagi firmalarga ta'sir ko'rsatadigan murakkab jarayondir. Turizm sanoatida raqamli texnologiyalarni kundalik hayotga joriy etish va yangi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish ushbu jarayonlarni chuqur o'rganish va tushunish zarurligini dolzarblashtiradigan muammoli maydonni tashkil qiladi. Zamonaviy sharoitda turistik xizmatlar iste'molchilarining xulq-atvori doimiy ravishda o'zgarib bormoqda, ehtiyojlari o'sib bormoqda, tobora ko'proq dolzarb ma'lumotlar talab qilinadi; hukumat va korxonalar, o'z navbatida, yangi marketing kanallarini yaratishga, biznes jarayonlarini avtomatlashtirishga va ekotizimlarni shakllantirishga majbur.

Aloxida mamlakatlar xo'jaligiga ham, xududlarga ham u birday tegishli. Ayrim mamlakatlarda xalqaro turizm valyuta tushumlarining yagona manbai hisoblanadi. Uning sharofati bilan iqtisodiy taraqqiyot yuqori darajasi va xalq turmush farovonligi qo'llab-quvvatlanib turiladi. Xalqaro turizm jahon iqtisodiyotining eng muhim, barqaror va dinamik holda rivojlanib borayotgan sohasiga aylanib bormoqda. BTT ma'lumotlariga ko'ra, 2006 yilda butun dunyo bo'yicha turizmning umumiy o'sish darajasi 4,5 % ni tashkil qilgan. Xalqaro turistlarning kelishi esa 820 mln. (2006 y.) kishiga yetib, keluvchi turistlardan olinadigan umumiy daromadlar miqdori 650 mlrd. dollardan ortdi. Xalqaro turistik xizmatlar ko'rsatish va servis sohasi tarkibi ham tubdan o'zgardi. Jahon turizm bozori

borgan sari xilma-xillashib, aholining ijtimoiy sohasida turistik mahsulotlarga bo'lgan talabi va ehtiyoji ortib bormoqda. Turizmning ommaviy uyushgan holdagi shakli kengayib, turistlarga xizmat ko'rsatish sifati (transport, joylashtirish, ovqatlantirish, dam olish, hordiq chiqarish va boshqalar) borgan sari rivojlana bordi. Xilma-xil turistik mahsulotlarni taklif etuvchi maxsus turistik tashkilotlar (firmalar) soni ko'paya bordi. Jahon tovarlar va xizmatlar eksportida hozirgi paytda turizm ulushiga butun jahon eksportining 8%ga yaqini, jahon xizmatlar savdosining 30%, jahon yalpi mahsulotining 11%, jahon kapital quyilmalarining 9%, jahon iste'mol harajatlarining 11%, butun dunyo soliq tushumlarining 5% to'g'ri keldi. Bundan tashqari, turizm aholining bandligiga anchagina ta'sir o'tkazmoqda. Mutaxassislar bahosicha, hozirgi zamon turizmi va uning bilan bog'liq sohalarda jahondagi har sakkizinchi xodim band. Turizm industriyasi jahon iqtisodiyotining uch yetakchi eksport sohalari qatoriga kiradi. U faqatgina neft qazib olish va qayta ishlash hamda avtomobilsozlik sanoatlaridagina keyin turadi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

Raqamli texnologiyalarni joriy etish turizm sohasini rivojlanti-rishning asosiy tendensiyalarini shakllantiradi, bu esa tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va raqamli xizmatlar va platformalar ishtirokchilarining xabardorligini oshirish orqali turizm mahsulotining deyarli barcha tarkibiy qismlariga tobora ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli portallar mamlakat turizm industriyasini rivojlantirishda bugun hal qiluvchi rol o'ynamoqda va bundan keyin ham shunday bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar bu yil va kelgusi yillarda ham turizm industriyasi pandemiyadan keyingi tiklanish holati sababli muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Raqamli kontent va onlayn platformalar butun dunyo bo'ylab potensial mijozlar-turistlar e'tiborini jalb qilish qobiliyatini oshirishi mumkin, ular bo'lajak sayohatlarini rejalashtirish jarayonining asosiy bosqichlarini: sayoxatni orzu qilish, rejalashtirish, bron qilish, tashrif buyurish va olgan ta'surotlari bilan baham ko'rish jarayonlarini o'z ichiga qamrab oladi.

Xozirgi paytda turizm sohasi raqamli texnologiyalarni amliyotga qo'llash bo'yicha faol rivojlanmoqda. Ko'pgina zamonaviy shaharlar turistlar uchun tobora "aqlli" bo'lib bormoqda, chunki ularda chiptalar sotib olish, ekskursiyalar va turli tadbirlarni bron qilish, jamoat transportidan foydalanish, velosipedlarni ijaraga olish va boshqa ko'p narsalarni sotib olish imkonini beruvchi onlayn-raqamli xizmatlar mavjud. Aqlli turizm har bir kishi uchun ajoyib sayohat olamini ochib beradi va eng muhimi, ko'p vaqitni va mablag'ni tejashga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Raqamlashtirish sharoitida xalqaro turizmning rivojlanishi sayohatchilar uchun ham, umuman turizm sanoati uchun ham muhim o'zgarishlar va imkoniyatlarni keltirib chiqardi. Bu erda bir nechta asosiy jihatlar mavjud:

1. Onlayn bron qilish va rejalashtirish: raqamlashtirish sayohatchilarga sayohatlarini onlayn tarzda tadqiq qilish, rejalashtirish va bron qilishni osonlashtirdi. Ular narxlarni solishtirishlari, sharhlarni o'qishlari va yo'nalishlar, turar joylar va tadbirlar haqida keng ma'lumot olishlari mumkin. Bu qulaylik mustaqil sayohatlarning ko'payishiga va an'anaviy sayyohlik agentliklaridan uzoqlashishiga olib keldi.

2. Shaxsiylashtirilgan tajribalar: Raqamli texnologiyalar shaxsiylashtirilgan sayohat tajribasiga imkon beradi. Sayohatchilar o'z marshrutlarini o'zlarining afzalliklari va qiziqishlari asosida sozlashlari mumkin. Ular shaxsiy tavsiyalar, tanlangan sayohat kontenti va moslashtirilgan takliflardan foydalanishi mumkin, bu esa sayohat tajribasini yaxshilaydi.

3. Virtual reallik va kengaytirilgan reallik: Bu texnologiyalar odamlarning tajriba va yo'nalishlarni o'rganish usullarini inqilob qilish imkoniyatiga ega. Sayohatchilar bron qilish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin diqqatga sazovor joylar, diqqatga sazovor joylar va mehmonxonalarga virtual tashrif buyurishlari mumkin. Kengaytirilgan reallik real vaqtda axborot va interaktiv elementlarni taqdim etish orqali saytdagi tajribani yaxshilashi mumkin.

4. Raqamli to'lovlar: moliyaviy operatsiyalarni raqamlashtirish xalqaro sayohatni yanada qulay va xavfsiz qildi. Sayohatchilar onlayn to'lovlarni amalga oshirishlari, raqamli hamyonlardan

foydalanishlari va kontaktsiz to'lov imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin, bu naqd pulga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va turli mamlakatlar bo'ylab tranzaksiyalarni soddalashtiradi.

5. Aqlli sayohat: Narsalar interneti (IoT) va aqlli qurilmalar sayohat uchun aqlli yechimlarni ishlab chiqish imkonini berdi. Bunga GPS kuzatuviga ega aqlli yuk, real vaqtda sayohatlarni yangilash uchun mobil ilovalar va avtomatlashtirilgan boshqaruvga ega aqlli mehmonxona xonalari kiradi. Bu texnologiyalar sayohatchilar uchun qulaylik va samaradorlikni oshiradi.

6. Destinatsiya marketingi va reklamasi: raqamli platformalar va ijtimoiy media maqsadli marketing va reklama uchun kuchli vositaga aylandi. Sayyohlik kengashlari va korxonalar maqsadli raqamli marketing kampaniyalari orqali global auditoriyani qamrab olishi, o'z takliflarini namoyish qilishi va potensial tashrif buyuruvchilar bilan muloqot qilishi mumkin.

7. Barqarorlik va mas'uliyatli turizm: raqamlashtirish barqaror va mas'uliyatli turizm amaliyotlarini targ'ib qilishga yordam berdi. Sayohatchilar ekologik toza turar joy, mahalliy hamjamiyat tashabbuslari va mas'ul turoperatorlar haqidagi ma'lumotlarga kirishlari mumkin. Raqamli platformalar shuningdek, sayohatchilarga xayriya va ko'ngillilik orqali ekologik va ijtimoiy maqsadlarga hissa qo'shish imkonini beradi.

Umuman olganda, raqamlashtirish sayohatchilarga axborot, qulaylik va moslashtirilgan tajribalar bilan ta'minlash orqali xalqaro turizmni o'zgartirdi. Bu, shuningdek, biznes uchun butun dunyo bo'ylab sayohatchilar bilan bog'lanish va ular bilan muloqot qilish uchun yangi imkoniyatlar ochdi. Biroq raqamlashtirishning afzalliklarini raqamli tafovutlarni bartaraf etish va turizmni rivojlantirishda inklyuzivlikni ta'minlash zarurati bilan muvozanatlash muhim.

Tahlil va natijalar

Xalqaro turizm rivojlanishi, bir nechta ijtimoiy-iqtisodiy asoslar bilan bog'liqdir.

Birinchi asosiy aspekt, turizm sohasida ijtimoiy taraqqiyotga yo'naltirilgan moliyalashuv bo'lishidir. Turistlar, sayohatga kiritish uchun mablag'lar sarflaydilar va bu mablag'lar, sog'lom iqtisodiy muhit yaratishga yordam beradi. Oqituvchilar, sayohatchilar va turizm infrastrukturasi ta'minlovchi sohalarda ish o'rniga ehtiyoj borligi uchun, turizm sektori mavjud ish o'rnini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa ish-hayot darajasi va insonlar orasidagi iqtisodiy takomillashtirishning o'sishiga imkon beradi.

Ikkinchi asosiy aspekt, xalqaro turizm rivojlanishi ijtimoiy aloqalar va madaniyat almashtirishni oshiradi. Turistlar, boshqa mamlakatlarni ziyorat qilib, ularning madaniyatini, tarixini va tabiatini ko'rishlari bilan birga uning madaniy bog'iga ham tushadi. Bu tarz almashtirishlar insonlar orasidagi diplomatik aloqalar va kooperatsiya uchun muhim imkoniyatlar yaratadi.

Uchinchi asosiy aspekt, turizm sohasidagi xalqaro bog'lanishlar o'zaro tushuncha va madaniy kutilmaydiganlikni olib tashlashda muhim rollarni o'ynaydi. Turistlar, boshqa mamlakatlardagi insonlar bilan kommunikatsiya qilish, ularning adabiyotini va tillarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa insonlarning o'zaro tushuncha va qo'shni aloqalarini rivojlantiradi va global jamiyatning mustaqillik, hurmat va hamkorlik prinsiplari asosida yashashga ko'maklashadi

Shunday qilib, xalqaro turizm rivojlanishi ijtimoiy-iqtisodiy asoslar orqali moliyalashuvni kuchaytiradi, insonlar orasidagi aloqalarni mustahkamlab qo'yadi va global jamiyatning tarixiy, madaniy va ekologik boylikka yordam beradi. Bu sababli, turizm sohasidagi rivojlanishga investitsiya qilish va uning potensialidan foydalanish muhimdir.

Xulosa va takliflar

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi ko'plab iqtisodiy faoliyat turlarini, jumladan turizmni infratuzilma bilan ta'minlashni sezilarli darajada o'zgartiradi. Raqamli iqtisodiyotning asosi katta hajmdagi axborotni qayta ishlash ekanligini hisobga olsak, axborotni saqlash, qayta ishlash va uzatishning yuqori texnologiyali tizimi alohida ahamiyatga ega. Potensial sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida aviachiptalarni xarid qilish, mehmonxonalarni bron qilish, hudud bo'ylab sayohat qilish, diqqatga sazovor joylar, madaniy va tarixiy meros haqida ma'lumot, reytinglarni taqdim etish kabi keng funksiyalarni ta'minlovchi mobil texnologiyalar faol rivojlanishini kutishimiz kerak.

Raqamli iqtisodiyot turizm korxonalarining potensial yangi shakllarini yaratish imkoniyatini yaratadi. Kadrlar infratuzilmasi sohasida ham jiddiy o'zgarishlar bo'ladi.

Ijtimoiy hayotimiz va sayyohlik faoliyatimiz tobora texnologik tus olmoqda, jahon turizmi sohasida yangi yagona axborot makonini shakllantirmoqda, axborot bilan ta'minlash va turizmni boshqarish tizimi ishlab chiqilmoqda.

Иқтибослар/Сноски/References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
2. Raximov Z.O. Turizm sohasida mehmonxonalar xo‘jaligini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari.// Monografiya. – Samarqand: SamISI, 2021. 212 bet.
3. Norchayev A. Turizmda raqamli innovatsion texnologiyalarni joriy qilish yo‘nalishlari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil
4. Chen, R. Lav, Sh. Xu, M. Zang Bibliometric and Visualized Analysis of Mobile Technology in Tourism 3rd International Conference on Tourism Research 2020. <https://doi.org/10.3390/su12197975>
5. Nabiev, D. K., & Panjievna, E. G. (2021). Actual issues on autonomy management in higher education. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 1(1.1 Economical sciences)
6. ШумпетерЙ.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. 862 с.
7. Белл Д.Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Академия, 1999.956 с.
8. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin, 2001.
9. BenklerY.The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom.New Haven, Conn: Yale University Press, 2006. 515 r.
10. Tuxliev I.S., Abduxamidov S.A. Mintaqaviy turizmda geoaxborot tizimidan foydalanishning nazariy asoslari / “O‘zbekistonning turizm sohasida axborotkommunikasiya texnologiyalarini joriy qilish” mavzusidagi respublika ilmiyamaliy anjumani materiallari. Samarqand. -2019, b. 158-161.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000